

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

УДК 371.64/69

Алексеева Л.В.

д-р ист. наук

Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

О ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ИСТОРИИ КРАЯ

Аннотация. В тезисах доклада актуализируется проблема формирования региональной идентичности. Представлены черты, характеризующие ее и факторы, оказывающие влияние на ее формирование. Одним из факторов является история края, знание которой формирует патриотическое отношение к территории проживания и способствуют региональной идентичности.

Ключевые слова: региональная идентичность, край, история, фактор.

Формирование региональной идентичности для такой страны как Россия – актуальная задача. Она объясняется исторической дифференциацией регионов, каждый из которых имеет свою инаковость. Россия к тому же северная страна. Исторически сложившиеся модели заселения северных территорий, модификация социальной неоднородности населения Севера, затрудняют формирование территориальной, региональной идентичности в них, что делает изучение этого феномена актуальным и социально востребованным [8].

Следует подчеркнуть, что региональная идентичность всегда имеет исторические и культурные предпосылки [3, с. 72], она не возникает спонтанно, а потому ее формирование в регионе, где преобладают миграционные процессы, дело крайне сложное. В этой связи для Ханты-Мансийского округа формирование региональной идентичности также очень важно. В некотором роде, речь даже может идти об особом ее типе — северной (или арктической) идентичности. В науке уже существует понятие «арктическая идентичность» [9, с. 122]. В 2016 г. вышла в свет коллективная монография «Российская Арктика в поисках интегральной идентичности», где в шести главах анализируется становление различных моделей региональной идентичности арктических регионов страны [7].

Какие черты можно выделить, присущие региональной идентичности жителей Югры, и какие из них могут формироваться под воздействием изучения истории края как одного из факторов — важнейший вопрос в исследованиях идентичности. За период интенсивного промышленного развития край превратился по многим позициям в форпост российской экономики, инновационных проектов, развития социокультурной сферы, достаточно высокого уровня жизни населения и т.д. Округ при этом уже перестает быть экзотическим и

провинциальным в глазах приезжих, но сохраняет существенные особенности. Здесь наблюдается сложное переплетение традиции и модернизации [1].

Стоит отметить, что последние годы по вопросу формирования региональной идентичности, особенно применительно к молодежной среде, учеными Ханты-Мансийского автономного округа выполнено несколько исследований. Их авторами преимущественно являются преподаватели Сургутского государственного университета: М.Ю. Мартынов – доктор политических наук, доцент, В.С. Пуртова – старший преподаватель кафедры политико-правовых дисциплин [5–7]. Они считают, что сформированная региональная идентичность выступает важнейшим фактором выбора автономного округа в качестве места проживания [7]. С этим можно согласиться, однако, проблема видится глубже, а именно в том, что нужна методика, которая позволит эффективно выявить факторы формирования региональной идентичности у населения ХМАО-Югры. Нами в одной из работ затрагивался вопрос об одном из концептов понятия «региональная идентичность». Мы рассматривали культурный уровень региональной идентичности, и в первую очередь, это мифы и символы, т. е. историко-культурную составляющую. Наиболее распространенные мифы: особость региональная (государственная); особая историческая миссия провинции; особый народ, населяющий регион; заселение и освоение территории первопроходцами, преодоление трудностей, выпавших на их долю; герои, подвиги, слава; «свои» и «чужие» [2, с. 26].

Мы также убеждены, что в числе факторов, влияющих на формирование региональной идентичности – повышение уровня образования населения и его культуры, что, безусловно, окажет влияние на отношение к территории, где живут люди (бережное, патриотическое, патерналистское и т.д., а не разрушающее, безразличное, вандалистское порой и т.п.). К факторам нужно отнести и решение проблемы повышения жизненного уровня значительной части населения; расширение сферы здорового образа жизни (а не только развитие спорта высоких достижений); воспитание населения (в широком смысле этого понятия через эффективные способы, а не только развлечения, не содержащие в себе нравственного воздействия) [1].

Многолетние наблюдения показывают, что для значительной части населения округа характерно настроение «временщиков». Оно заключается в том, что, люди, приехавшие сюда, не связывают свою жизнь с округом. Они демонстрируют двойственное отношение к нему: с одной стороны, возможно здесь человеку удалось реализовать в профессиональном плане, решить свои материальные проблемы, а с другой стороны, у него есть другая родина на «большой земле», он связывает свою жизнь с ней (там он строит дом, туда едут учиться его дети, туда вкладывает он свои ресурсы и т.д.).

Для другой части жителей Югры характерны черты, свидетельствующие о региональной идентичности:

1. постоянное проживание;
2. чувство принадлежности к региону;
3. причастность к решению социальных, экономических, экологических и других проблем территории;

4. участие в реализации или создании проектов по исследованию края и его преобразованию;
5. членство в общественных организациях;
6. волонтерская деятельность и др.

Одним из факторов формирования региональной идентичности мы считаем обладание знаниями по истории края. Важно посещение местных музеев, отделов краеведения библиотек, чтение региональных СМИ, просмотр фильмов и т.д. Системный подход видится в приобщении детей к истории края, начиная с самого раннего возраста в семье, детском саду, а затем в школе и других учебных заведениях (колледжи, вузы). Мы убеждены, что средствами представленного краеведческого материала в различных формах можно и нужно способствовать формированию региональной идентичности северян. Особое значение приобретает преподавание истории края в средней школе, колледжах и вузах. В 2019 г. учеными Югры (Е.И. Гололобов, Т.Н. Собољникова, Л.В. Алексеева, Т.А. Молданова, Д.В. Кирилук, О.А. Задорожная, О.А. Милевский, Я.Г. Солодкин, О.Н. Стафеев, Е.В. Вершинин, И.Н. Стась, Е. П. Шульга, В.В. Цысь, О.П. Цысь, А.С. Иванов, Н.В. Ушакова) было подготовлено, а департаментом образования и науки округа организовано издание учебного пособия по истории ХМАО-Югры для старшеклассников. Пособие включает темы важнейших событий истории края. Они соотнесены с основными периодами истории России. Это позволяет показать место и роль Югры в истории государства Российского с древности до современности. В основе текстов параграфов — последние научные данные о процессах заселения и хозяйственного освоения, национально-государственного строительства, формирования населения, перехода от традиционного общества к современному, трансформаций в экономической и социокультурной жизни в постсоветский период [4]. Подобное пособие необходимо подготовить и для студентов, т.к. наблюдения показывают, что студенты, ставшие первокурсниками и начав изучать исторические курсы (в чрезвычайно сжатом виде по существующим учебным планам) ничего не знают по истории края. Они не могут назвать дату образования округа, его первоначальное название, почему вообще появились национальные округа и т.д. Все это заставляет крепко задуматься, чему вообще они учатся в общеобразовательной школе и можно ли что-то улучшить в указанном направлении в вузе? История региона не предусмотрена вузовскими учебными планами (за исключением небольшого курса у студентов-историков). Следовательно, выпускники также не владеют знаниями по региональной истории.

Результаты изучения история края школьниками и студентами видятся не только в формировании системы знаний об основных событиях, явлениях и процессах, происходивших в регионе. Важно пробудить познавательный интерес к пониманию (как это было?) и объяснению ими современных механизмов формирования региональных структур (почему именно так?), их вклада в экономические, социально-политические и культурные изменения в стране, о роли и месте региона в прошлом и настоящем (России и мира). Цена достаточно комфортной жизни в регионе, улучшающееся благоустройство, строительство и развитие инфраструктуры будут лучше поняты и оценены подрастающими поколениями, если они

будут иметь представления о ключевых этапах истории края, важнейших событиях, исторических личностях, всех тех акторах, кто формировал территориальное, экономическое и социокультурное пространство на протяжении нескольких веков.

Литература

1. Алексеева Л.В. Новый учебник по истории края как одно из средств формирования региональной идентичности у школьников Ханты-Мансийского автономного округа // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Москва, 25 марта 2020 г.). Доклад. Рукопись.

2. Алексеева Л.В. Единый учебник региональной истории как средство конструирования региональной идентичности // Актуальные проблемы преподавания истории в образовательных организациях различных типов. Ч. 7. Нижневартовск, 2020. С. 23-25.

3. Бурнашова Д.В. Арктическая идентичность в контексте методологии конструктивизма // Theories and Problems of Political Studies. 2017. Vol. 6. Is. 5A. P. 70-77.

4. История Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 10 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. / Е. И. Гололобов, Т. Н. Соболевникова, Л. В. Алексеева, Т. А. Молданова, Д. В. Кирилюк, О. А. Задорожня, О. А. Милевский, Я. Г. Солодкин, О. Н. Стафеев, Е. В. Вершинин, И. Н. Стась, Е. П. Шульга, В. В. Цысь, О. П. Цысь, А. С. Иванов, Н. В. Ушакова. М.: Просвещение, 2019. Ч. 1. 223 с. Ч. 2. 223 с.

5. Мартынов М.Ю., Пуртова В.С. Жизненные стратегии и политическое поведение молодежи Югры // Социологические исследования. 2013. №12. С. 75-79.

6. Мартынов М.Ю., Пуртова В.С. Региональная идентичность и выбор молодежью жизненных стратегий на получение образования и дальнейшую профессиональную деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре // Стратегия устойчивого развития регионов России: Сборник материалов XXXV Всероссийской научно-практической конференции. Новосибирск, 2016. С. 119-127.

7. Мартынов М.Ю., Пуртова В.С. Региональная идентичность как фактор устойчивого развития территории (на примере ХМАО) // Архонт. 2018. №1(4). С. 55-60. <https://doi.org/10.24411/2587-9464-2018-00008>

8. Подвинцев О.Б. Российская Арктика в поисках интегральной идентичности. М., 2016. 208 с.

9. Филиппова Д.Н. К вопросу арктической идентичности студентов университетов Арктики // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. №6.

10. Шачин С. В. К вопросу об арктической идентичности: анализ истории Севера и его современности с позиции диалектической методологии // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2019. №6. С. 121-131. <https://doi.org/10.17238/issn2227-6564.2019.6.121>

© Алексеева Л.В., 2021